

TA'LIM JARAYONIDA AXBOROT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH VA ETIKA

Ibraimov Q.G.

Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14190078>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada ta'lim jarayonida axborot xavfsizligi va axborot etikasi masalalari ko'rib chiqilgan va statistik ma'lumotlar keltirilgan. Maqolada asosiy axborot xavfsizligi tahdidlari va ularni kamaytirish yo'llari, shuningdek, axborot etikasini ta'minlash bo'yicha tavsiyalar keltirilgan. Talabalar va o'qituvchilarni axborot xavfsizligi asoslariga o'rgatishning ahamiyati ta'kidlanadi. Shuningdek, ta'lim jarayonida shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishning huquqiy jihatlari va etika me'yorlarini oshirishga oid takliflar muhokama qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** axborot xavfsizligi, raqamli etika, ta'lim, ma'lumotlarni himoya qilish, maxfiylik, kiber tahdidlar.*

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются вопросы информационной безопасности и информационной этики в образовательном процессе и представлены статистические данные. В статье представлены основные угрозы информационной безопасности и пути их снижения, а также рекомендации по обеспечению информационной этики. Подчеркивается важность обучения студентов и преподавателей основам информационной безопасности. Также в ходе образовательного процесса будут обсуждаться правовые аспекты защиты персональных данных и предложения по повышению этических стандартов.*

***Ключевые слова:** информационная безопасность, цифровая этика, образование, защита данных, конфиденциальность, киберугрозы.*

O'rganishlar shuni ko'rsatadiki, mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarida talabalarning va o'qituvchilarning 70% i raqamli tahdidlarga duch keladi va bunda ayniqsa, onlayn ta'lim va internetda maxfiylikni saqlash bilan bog'liq muammolar mavjud. Har yili o'quv muassasalarida axborot xavfsizligi bilan bog'liq 50% gacha noxush holatlar ro'y beradi, jumladan, noaniq ma'lumotlarga kirish va ma'lumotlarni o'g'irlash kabi holatlar uchraydi.

2024-yil 19-oktabrda O'zbekiston Respublikasi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori Asadjon Xo'jayev O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni 32 million kishidan oshganligini ma'lum qilgan edi. Unga ko'ra, bugun mamlakatdagi barcha ijtimoiy tarmoqlarning 66 million auditoriyasi bor. Xususan, Telegram'dan 28 million kishi foydalanadi. Hozirda O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalari (OAV) soni 2340 taga yetgan. Shundan internet saytlari 738 tani tashkil etmoqda. OAVning 65 foizi nodavlat hisoblanadi [7]. Bundan ko'rinib turibdiki, umumiy axborot xavfsizligini ta'minlash masalalari yanada dolzarb bo'lib qolmoqda.

Zamonaviy ta'lim jarayonida axborot texnologiyalari (AT) muhim rol o'ynaydi va bu o'z navbatida talabalar va o'qituvchilar o'rtasida ma'lumot almashishni osonlashtiradi. Biroq ATning rivojlanishi bilan xavfsizlik va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Bu ta'lim tizimida axborot xavfsizligini ta'minlash va ma'lumotlardan foydalangan holda etik normalarni saqlash zarurligini ta'kidlaydi [1].

Ta'limga axborot xavfsizligi va etikasi asoslari

Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish. Ta'lim muassasalari talaba va o'qituvchilar haqida ko'p miqdorda shaxsiy va akademik ma'lumotlarni to'playdi. Bu ma'lumotlarning maxfiyligini ta'minlash va noqonuniy kirishdan himoya qilish muhim hisoblanadi. Ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha xalqaro standartlar, masalan, GDPR, va milliy qonunchilik talablariga rioya qilish xavflarni minimallashtirishga yordam beradi [2].

Ma'lumotlardan foydalanishda etika. Talabalar va o'qituvchilar ma'lumotlari bilan ishlashda shaffoflik va maxfiylik tamoyillariga rioya qilish lozim. Ma'lumotlarga faqat zarur bo'lganda kirish huquqi berilishi kerak [3]. O'qituvchilar va xodimlar ma'lumotlardan foydalanishda etik normalarga rioya qilib, ularni noqonuniy foydalanishdan saqlanishlari zarur.

Masofaviy ta'limdagi xavfsizlik. Masofaviy va gibrid ta'lim shakllarining keng tarqalishi bilan yangi xavfsizlik muammolari yuzaga kelmoqda. Talabalar va o'qituvchilarning maxfiy ma'lumotlarini himoya qiladigan ishonchli platformalardan foydalanish kerak [4]. Bunday choralar axborot tarqalishini oldini olishga va foydalanuvchi ma'lumotlarini himoya qilishga yordam beradi.

Axborot xavfsizligi va raqamli etika asoslarini o'qitish. Talabalar va o'qituvchilarni axborot xavfsizligi asoslariga o'rgatish, ularni raqamli muhitda xavfsiz ishlashga tayyorlashning zarurligini ko'rsatadi [5]. Xavfsizlik prinsiplari va ma'lumotlar uchun javobgarlikni tushunish axborot xavfini kamaytiradi va etik normalarga rioya qilinishini ta'minlaydi.

Kiber tahdidlardan himoya qilish va monitoring. Ta'lim muassasalari kiber hujumlardan himoyalani uchun xavfsizlik monitoringi tizimlarini joriy etishlari lozim. Antivirus dasturlari, fishingdan himoya va ma'lumotlarni shifrlash hujum xavfini kamaytiradi [6]. Shuningdek, xodimlarni muntazam ravishda o'qitish orqali kiber tahdidlardan himoya qilishni kuchaytirish mumkin.

Axborot xavfsizligi va etikani ta'minlash bo'yicha amaliy tavsiyalar

Xavfsizlik siyosatlarini ishlab chiqish. Ma'lumotlarga kirish va ularning ishlatilishini tartibga soluvchi ichki xavfsizlik siyosatlarini ishlab chiqish muhimdir.

Xodimlar va talabalarni muntazam o'qitish. Kiberxavfsizlik va raqamli etika bo'yicha treninglar xavflardan xabardorlikni oshiradi va qatnashchilarni yaxshi tayyorlaydi.

Ishonchli himoya texnologiyalaridan foydalanish. Ikki faktorli autentifikatsiya va ma'lumotlarni shifrlash kabi tizimlar qo'shimcha xavfsizlik darajasini ta'minlaydi.

Xavfsizlik standartlariga rioya qilishni monitoring qilish. Xavfsizlik normalariga rioya qilishni muntazam ravishda tekshirish va audit qilish kamchiliklarni o'z vaqtida aniqlashga yordam beradi.

Xulosa

Axborot xavfsizligi va raqamli etika masalalari ta'lim tizimida ATdan keng foydalanish bilan bog'liq holda tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Ta'lim muassasalari shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va axborotdan foydalangan holda etik me'yorlarni ta'minlash uchun sa'y-harakatlar ko'rsatishi lozim. Xavfsizlik siyosatlarini joriy etish, raqamli etika asoslarini o'rgatish, zamonaviy himoya tizimlaridan foydalanish va muntazam monitoring o'tkazish samarali boshqaruvni ta'minlaydi.

Axborot xavfsizligi va etika tamoyillarining tushunilishi ta'lim jarayonida barcha ishtirokchilarning ma'lumotlarini himoya qilish va ularning huquqlariga hurmat bilan munosabatda bo'lishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Звягинцева Е.И. Информационная безопасность и защита данных в образовательных учреждениях. – М., 2020.
2. Петров А.В. Цифровая этика и ее значение в современном образовании // Научные исследования и разработки, 2019. – №2.
3. Колесников И.С. Безопасность данных в условиях дистанционного обучения // Вопросы цифровой безопасности, 2021. – №5.
4. Сидоров П.Н. Киберугрозы и методы защиты в образовательной среде. – СПб., 2018.
5. Иванов Д.Л. Основы информационной безопасности для студентов и преподавателей. – М., 2022.
6. Кузнецов О.Б. Практическое руководство по защите данных в образовательных учреждениях // Журнал информационной безопасности, 2019. – №3.
7. <https://daryo.uz/h9rAJKOD>